

XORIJ MULTFILMLARI VA O'ZBEK MULTFILMLARI O'RTASIDAGI TAFOVUTLAR

Xakimov Saidaxmad Qo'zijon o'g'li

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti,
"Ovoz rejissyorligi va operatorlik mahorati"
kafedrası o'qituvchisi
e-mail: Saidahmad1994@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada multfilm yaratilishi bilan bog'liq muammolar ko'rib chiqiladi. Xorij va o'zbek multfilmlari o'rtasidagi tafovutlar qiyosiy o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Multiplikatsiya, animatsiya, multfilm, janr, ssenariy, mavzu.

Хакимов Саидахмад Кузижонивич

учитель кафедры звукорежиссуры
и операторского мастерства,
Государственного института искусств и
культуры Узбекистана
e-mail: Saidahmad1994@mail.ru

ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ ЗАРУБЕЖНЫМИ МУЛЬТФИЛЬМАМИ И УЗБЕКСКИМИ МУЛЬТФИЛЬМАМИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с созданием мультфильма. Сравнительно изучены различия между зарубежными и узбекскими мультфильмами.

Ключевые слова: Мультипликация, анимация, мультфильм, жанр, сценарий, тема.

Khakimov Saidahmad Qo'zijon o'g'li
teacher of the "Sound stage direction and
cinematography skill" Department,
the State Institute of Arts and
Culture of Uzbekistan
e-mail: Saidahmad1994@mail.ru

DIFFERENCES BETWEEN FOREIGN CARTOONS AND UZBEK CARTOONS

ABSTRACT

This article deals with the problems associated with the creation of a cartoon. The differences between foreign and Uzbek cartoons are comparatively studied.

Key words: Animation, animation, cartoon, genre, scenario, theme.

KIRISH

Ko'rinadiki, malakatimizning nafaqat ijtimoiy-madaniy hayotida, balki san'atida ham, xususan kino san'atining o'ziga xos shakli bo'lmish animatsion filmlar taraqqiyotida ham o'zgacha burilish yasaldi. Negaki, animatsion filmlar dunyoga kelganidan buyon ularning ma'nani yetuk bo'lgan avlodni tarbiyalashdagi roli beqiyos ekanligi ma'lum bo'lib qoldi. Animatsion filmlar bola tabiatiga yaqin bo'lganligi tufayli uning ruhiyati, qalbi, tafakkuriga benihoya kuchli ta'sir ko'rsatadi, ma'naviy olamini boyitadi va millatimiz an'analari ruhida tarbiyalaydi.

USULLAR

Ayniqsa, ma'naviy tarbiyaga alohida e'tibor berilayotgan ayni paytda animatsion filmlarning ana shu xususiyatlaridan unumli foydalanish davr talabi bo'lib qolmoqda. Bugungi kun talabiga to'la ma'noda javob berishi mumkin

bo'lgan multiplikatsion filmlarni yaratish oson emasligi, tor doiradagi mutaxassislargagina ma'lum.

Buning uchun yuqorida aytib o'tganimiz mutaxassislar ijodiy guruhi va tasvirga olish jarayonlari uchun juda katta tayyorgarlik bosqichini o'tishi zarur bo'ladi. Eng avvalo, multfilmning mavzusini tanlab olish murakkab jarayondir. Negaki, mavzu, bir tomondan, jamiyatimiz uchun muhim va tarbiyaviy ahamiyatli bo'lgan masalaga qaratilsa, boshqa tomondan, unda ko'tarilgan muammolar bolalar ongiga yetib boradigan sodda, tez tushunarli bo'lishini talab etadi.

NATIJALAR VA MUNOZARA

Mavzu shuningdek, davrlar o'tishi bilan eskirmaydigan va yana bir qator avlodlarning ma'naviy, tarbiyaviy ehtiyojini ham bema'lol qondiradigan bo'lishi kerak. Yana bir muhim komponent, bu multfilm g'oyasi. G'oyaning o'zi biror ish-harakat qilish haqidagi fikr, o'y, niyat, maqsaddan iborat. G'oyada ham mafkuradagi kabi kattagina ezgu-niyat va maqsadlarni amalga oshirishga qaratiladi. Ayni paytda, g'oyani to'la ma'noda amalga oshirishning murakkabligi uni yosh tomoshabinga tushunarli qilib yetkazib berishda qoladi. Negaki, bizning milliy mentalitetimizda ezgulik g'oyasini targ'ib qilish bosh maqsad bo'lib, uning bola qalbidan joy topishiga erishishdir. Amerika va G'arb davlatlari ishlab chiqargan multfilmlar juda tomoshabop, ular yosh tomoshabinlarni qisqa fursatda o'ziga rom etadi. Bu multfilmlardagi rangdorlik, dinamika, musiqa va shovqin kabi bezaklarining o'ta aniqlikka rioya etilishi kattayu-kichikni birdek maftun qilib qo'yadi.

Biroq, bu asarlardagi obrazlar, personajlarning tashqi ko‘rinishi, o‘zaro muomala madaniyati, turmush tarzi shuningdek, aksar olg‘a surayotgan g‘oyalar, bizning milliy mentalitetimizga, madaniyatimiz va qarashlarimizning aks ifodasi. Ko‘p hollarda jangarilik, inson uchun yot bo‘lgan turish-turmushlar, "sariq iblisga" e‘tiqod singari g‘oyalar singdirilganligini ko‘rish mumkin. Multfilmlarda voqealar hayvon-personajlar o‘rtasidagi ziddiyatlar orqali aks ettirilsada, bu – aksar jamiyat munosabatlari insoniy obrazlari va xarakterlari orqali ochiladi. Aynan shu jihatdan qaralganda umuminsoniy g‘oyalardan tashqari e‘tibor qaratish zarur bo‘lgan nuqtalar borki, sharqona va g‘arb tarbiyaviy yondoshuvlari keskin farqlanadi. Biroq, tan olib aytish kerakki, bu san‘at turida o‘ziga xos maktab yaratish barobarida o‘lmas asarlar yaratib, tarixga nomini muhrlagan ijodkorlar ham bor. Ular yaratgan filmlar, kashf etgan obrazlar mualliflarga tiriklik davridayoq cheksiz shuhrat olib keldi. Bu multqahramonlar shu qadar mashhur bo‘ldilarki, xatto Gollivudning mashhur aktyorlarini ham shuhrat borasida ortda qoldirib ulgirdilar. Jumladan; Amerikalik rejissyor, rassom, multplikator Uolt Disney tomonidan suratga olingan "Oppoqoy va yetti gnom" (Belosnejka i sem gnomov) (1933), "Pinokkio(1940), "Dambo" (1941) "Bembi" (1942), "Zolushka"(1950), "Alisa mo‘jizalar mamlakatida" (Alisa v strane chudes) (1951) "Xonim va daydi kuchuk" (1955), "Piter Pen" (1953) "101 dolmatin kuchuklari" (101 dalmatines) (1961), "Changalzor kitobi" (kniga djungley) (1967) multfilmlarini tomosha qilib aynan shu qahramonlarning boshidan o‘tkazgan kechmishlari e‘tirofqa sazovor bo‘lganini bilamiz. Bu kabi, multfilmlarni rus kinoustalari ijodida ham o‘nlab sanash mumkin, Jumladan; Fyodor Xitrukning "Vinnipux"(1971), "Ranifatsiy tatilda" (1966), "Orol" (1973), Yuriy Norshteynning "Tulki va Quyon" (1973), "Laylak va Tuma" (1974), "Tumanda qolgan tipratikon"

(1975), Ivanov-Vanoning "Bukri toychoq" (1945), "12 oy"(1956) filmlari. Yillar silsilasi saralanganda ham avlodlar tomonidan yana shu multfilmlarning tanlanishiga ular mavzsi va olg'a surilgan g'oyaning hamma davrlarda ham o'z dolzarbligini yo'qotmaganidan darak. Zero, bu multfilmlar yosh avlodda chin insoniy fazilatlarining shakllanishiga xizmat qildi.

Ma'lumki, animatsiya — yosh avlodning badiiy va estetik tarbiyasida, ularda dunyoqarash o'ktamliligini shakllantirishda, milliy istiqlol g'oyalarini tarannum etishda bekiyos imkoniyatlarga egadir. Hozirgi paytdagi o'zbek animatsiyasining asosiy maqsadi ham ana shu ezgu-maqсадga xizmat qilishdan iborat bo'ldi. Bola hali 30 savodi chiqmasdanoq televizor orqali multfilm ko'radi. Unda aks etgan mo'jaz voqealar, rangli personajlar bolaning murg'ak qalbida yaxshilik va yomonlik, halollik va mug'ombirlik haqidagi ilk tasavvurlarini uyg'otadi, qolaversa, munosabatga chorlaydi.

O'zbek animatsiyasida ham, butun dunyoda bo'lgani kabi o'ziga xos muammolar talaygina. Ulardan asosiysi, ssenariynavislarning yetishmasligidir. Badiiy kino ssenariynavis yozuvchilari o'n minutlik multfilm uchun ssenariy yozishni o'zlariga ep ko'rmasalar kerak. Unga tayinlangan gonorar esa buning ayni haqiqat ekanligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Ssenariy muammosi doim mavjud bo'lgan, shu sabab rejissyorlar, postanovkachi rassomlar o'zlari g'oya izlashadi, o'zlari ssenariylar yozishadi. Bu muammo faqatgina O'zbek animatsiyasi emas, dunyo animatorlari oldida turgan muammodir. Bu haqda jurnalist Dina Goderning 2006 yilning 18-sentabr kuni Aleksandr Tatarskiy bilan bo'lgan suhbatini misol keltirish mumkin. Unda «Ssenariynavislik alohida soha, shuning uchun bu ishni hamma ham eplay olavermaydi... rejissyorlar o'zlari uchun o'zlari ssenariy yozishadi. Bu sifatli ssenariylarning yetishmasligiga olib keladi

– bu esa zamonaviy animatsiyaning asosiy muammosiga aylanib bormoqda... xorijda ssenarist – keng tarqalgan kasb va unga o‘qitish ham yaxshi yo‘lga qo‘yilgan...», – deyiladi.

Salkam 50 yillik tarixga ega o‘zbek animatsiya – multiplikatsiya san’ati asarlarini, mayli, o‘ta oddiy, sodda ishlangan bo‘lsa-da, hamon yaxshi ko‘ramiz. Ammo o‘tgan 30 yil ichida bolalarni hayratlantiradigan (xorijiy filmlar diqqatni tortishi va hayratlantirishi bilan doim oldinda), tuzukroq ssenariy asosida ishlangan mahsulot va qahramonni ko‘rmasdek hisob. Hech bo‘lmaganda, shu choqqacha bolalarning sevimli qahramoni, orzusidagi obrazni gavidalantirish mumkinmidi... Agar gap mablag‘ga taqalsa, 2019-yili “Multiplikatsion filmlar studiyasi” davlat unitar korxonasi (hozir yopilib ketgan) tomonidan 10 ta multfilm ishlanishi rejalashtirilgan va quyidagi 5 ta kartina yakuniga [yetkazilgan edi](#):

“**Charxpalak**”, byudjeti — 526 434 189 so‘m;

“**Mening go‘zal yashil rangim**”, byudjeti — 230 925 569 so‘m;

“**Sehrli tanbur**”, byudjeti — 782 184 560 so‘m; va x.k. kabi filmlarni ishlab chiqarishgan.

To‘g‘ri, bu mablag‘larni xorijniki bilan solishtirish noo‘rin (masalan, “Dovyurak” (xrabroe serdtse) multfilmiga 185 million dollar, “Mashinalar 2” (Tachki)ga 200 million dollar, “Rapunzel”ga 260 million dollar sarflangan va xarajat to‘laligicha o‘zini oqlab, o‘rtacha 500 million dollardan 1 milliard dollargacha foyda [keltirgan](#)). Uolt Disney kinostudiyasining «Sovuq yurak 2» (Xolodnoe serdtse 2) multfilmi jahon kinematografiyasi tarixidagi eng ko‘p pul ishlagan multfilmga aylandi. «Sovuq yurak 2» (Xolodnoe serdtse 2) kassa yig‘imlaridan to‘plagan mablag‘ 1,325 milliard dollardan oshdi, deyiladi «Boxofficemojo» portali xabarida.

Shu paytgacha ushbu reytingda to‘liq metrajli «Super oila 2» (supersemeyka 2) (1,243 mlrd. dollar) va «Sovuq yurak» (Xolodnoe serdtse) (1,281 mlrd. dollar) animatsion filmlari yetakchi edi. «Sovuq yurak 2» (Xolodnoe serdtse 2) Uolt Disneyning 2019-yilda 1 milliard dollardan ko‘p pul tushirgan oltinchi loyihasi bo‘ldi. Eng ko‘p daromad xorijdagi namoyishlardan tushgan. Qozog‘iston animatsion filmlar ishlab chiqarishda bizdan ancha oldinda. Davlat va xususiy studiyalarda yaratiladigan multfilmlar saviyasi, darajasi, qamrovi va kontenti ancha baland. Hatto ayrim filmlardagi komikslar maxsus dasturlarda allaqachon sotuvga qo‘yilgan. Multfilmlar qatorida qozoqlar endi multterapiya bilan astoydil shug‘ullanishmoqchi. Ijodiy sotsiallasuvni rag‘batlantirish va rivojlanishda nuqsoni bor bolalarga maxsus uslubda rassomlik, grafika, san‘at va hunarmandchilik, musiqa va adabiyotdan saboq berishmoqchi. Bunda psixologiya, art-terapiya, animatsiya sintez qilinadi. Bundan 10 yil oldin qozoqlar ilk milliy to‘liq metrajli “Yer-Tostik va Aydaxar” multfilmi ustida ish boshlandi. Qozoq xalq ertaklari asosiga qurilgan film 3 yil davomida yaratildi. “Kazaxfilm”ning ma‘lumot berishicha, multfilm byudjeti 1,2 million dollarni tashkil etgan. 2013-yil 21-martda prokatga chiqarilgach, ilk haftadayoq 31,3 million tengge (207 ming dollar) mablag‘ yig‘ilgan.

[\(1-rasm\)](#)

(2013-yili katta ekranlarga chiqqan “Yer-Tostik va Aydaxar” animatsion filmi poster.)

Aslida, Qozog‘istondagi vaziyat bundan o‘n yillar avval biznikidan-da og‘irroq [edi](#). 2010–2011-yillari hukumat sohaga jiddiy e‘tibor qaratib, katta mablag‘ ajratdi. Qozoq animatorlari esa haqiqiy mutaxassislar, g‘oyalar, kasbining fidoyilarini bir yerga yig‘ib, uch yil ichi prokatga chiqargulik animatsion filmni xalqqa taqdim etishdi.

O‘zbekistonda animatsiya e‘tibordan qolgan emas. Avvalgidan ko‘ra sohaga ko‘proq e‘tibor berilyapti, multfilmlar ishlab chiqarish uchun yanada yaxshi sharoitlar yaratilmoqda. Hozir ko‘p korxonalar davlat tasarrufidan chiqarilmoqda. O‘z o‘rnida esa xususiy sektorda so‘nggi yillarda ko‘tarilish kuzatilmoqda. Shuning uchun ham O‘zbekistonda Multiplikatsion filmlar studiyasi yopilib, o‘rnida O‘zbekiston animatsiya studiyalari assotsiatsiyasi tashkil etildi. Bundan tashqari Toshkentning o‘zida 10 dan ortiq xususiy studiyalar ishlab kelmoqda. Arxaik usulda olingan multfilmlar ularga raqobat qila olmaydi. Multiplikatsion filmlar studiyasi DUK va xususiy studiyalar tomonidan 15 ga yaqin multfilmlar ishlangan. “Dino va Zavr”, “Sehrlil qalamdon” “Jasur Qutqarboev”, “Bizning diyorumiz” kabi multseriallar, “Sehrlil tanbur”, multfilmi shular jumlasidan. Shuningdek, xususiy studiyalar tomonidan “Xasis baqqol”, “Kichik bilag‘onlar”, “Avtosarguzashtlar”, “Quvnoq zarrachalar”, “Sayyoh”, “Ibn Sino yo‘lidan” kabi tarbiyaviy ahamiyatga ega animatsion filmlar yaratilgan. Hozirda 10 dan ortiq animatsion loyihalarning muhokamasi davom etmoqda.

XULOSA

Oxirgi paytlari ishlab chiqarilayotgan animatsion filmlar har tomonlama xorij tajribasiga asoslangan holda 3D formatda bolalar e‘tiboriga taqdim qilinmoqda. Shuning uchun ham 10 daqiqalik qisqa metrajli multfilm uchun o‘rtacha 600-800 mln so‘m, multseriallarning har bir seriyasiga 400-600 mln so‘mgacha mablag‘ ajratilgan.

Animatsion filmlar faqat mazmun va mavzu jihatdan o'zbekona uslubda ishlab chiqarilmoqda. Multfilm ishlab chiqarish film yaratishdan ancha mushkul. Animatsion filmlar allaqachon xususiy studiyalarda rivojlangan. Ular anchadan beri tashqi bozorda raqobatdosh loyihalarda ishlab kelishmoqda. Masalan, O'zbekistonda Dip Animation studio, Futurist Media Group, Astir animatsion, White line va boshqa shu kabi xususiy studiyalar, hattoki xorijlik animatorlar bilan tajriba almashgan holda multfilmlar ishlab chiqarishmoqda.

ADABIYOTLAR:

1. Dr. Tadjibayeva O.K.; Melikuziev I.M.; Khusanov Sh.T., Issues of the using the Special Effects as means of Visual expression in the Cinema art. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7, 2, 2020, 2204-2215.
2. Ikbal Melikuziev. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in uzbek historical films. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(05), 1554-1567. Retrieved from <http://seresc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10078>
3. Ikboljon, M., & Tirkashaliyevich, K. S. (2019). Creative researches of young cameramen on the creation of graphic image in modern uzbek feature films. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(1), 5230-5236. doi:10.35940/ijeat. A2948.109119
4. Ikboljon Melikuziev. (2016). Duties of a Cinematographer in Creating a Film. *Journal of Literature and Art Studies*, 6(7). <https://doi.org/10.17265/2159-5836/2016.07.013>
5. Melikuziev, I. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in Uzbek historical films. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1554–1567.
6. S Khusanov, B Bazarbayev, K Xidirova (2020) [Lacking professional personnels as the major issue in the" karakalpakfilm" cinema studio](#) - *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*.
7. Хидирова, К. (2022). РАЗВИТИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В УЗБЕКСКИХ КИНЕМАТОГРАФИИ. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(13), 20–23. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/6842>
8. Таджибаева О. К. Народные эпосы в театральном искусстве Центральной Азии //Филология и лингвистика в современном обществе. – 2014. – С. 17-20.

9. Tadjibaeva, O. K. . (2021). Epic Heritage - The Gold Treasure. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 3(06), 131–140. <https://doi.org/10.37547/tajir/Volume03Issue06-18>.
10. Mirsaidova, D. . (2022). ZAMONAVIY OVOZ ISHLAB CHIQRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI. *Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences*, 2(5), 33–36. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/3063>.
11. Shokirova, G. (2022). PROBLEMS OF SKILLS OF YOUNG FILMMAKERS IN UZBEK CINEMATOGRAPHY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(13), 201-207.
12. Agzamov, Doniyor. "TEXNIKA VA SAN'AT UYG 'UNLIGIDA OVOZ REJISSORLIGINING AHAMIYATI." *Eurasian Journal of Academic Research* 3.1 (2023): 109-112.
13. Adilov, A. (2022). THE IMPORTANCE OF SHOOTING STYLES WHEN CREATING A FEATURE FILM. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(13), 208-213.
14. Talabbaev, R. E. (2020). Problems And Errors Of Video Editing Beginners. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 2(10), 80-83.
15. Talabbaev, R. E. (2020). THE IMPORTANCE OF SOUND RECORDING AND PROCESSING USING MODERN COMPUTER TECHNOLOGY IN CINEMA. In *WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS* (pp. 194-196).
16. Ergashalievich, T. R. (2022). PLACE OF UZBEK ANIMATED FILMS IN THE WORLD OF ANIMATED FILMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(6), 1250-1252.
17. Ergashalievich, T. R. (2022). The importance of investigation the experience of world cinema industry specialists in the development of Uzbek cinematography. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 1022-1025.
18. Meliqo'ziev, I. . (2023). TARIXIY FILMLARDA SYUJET RIVOJI VA KOMPOZISIYA. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 3(2), 126–133. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10042>.
18. Копадзе , А. (2023). МЕТАМОРФОЗЫ ИСТОРИИ МИРОВОГО ДУБЛЯЖНОГО ИСКУССТВА. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 3(2), 116–125. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10041>.

19. Khidirova, K. (2023). VISUAL AND EXPRESSIVE MEANS OF CINEMATOGRAPHY. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 3(2), 134–141. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10052>.

20. HATAM FAYZIEV -A BRIGHT REPRESENTATIVE OF THE UZBEK CINEMATOGRAPHY SCHOOL Iqbal Mamasodikovich Melikuziev Uzbek State Institute of Arts and culture, "Voicedirecting and operatic skills" head of the department, doctor of philosophy in art Sciences (PhD), professor, e-mail: iqbol.1981.nozxon@gmail.com <https://doi.org/10.5281/zenodo.7509691>.

21. ShCh Amanmuradov /STUDYING THE SUBJECT "TECHNOLOGY AND PRACTICE OF SOUND DESIGN" AT THE STATE INSTITUTE OF ARTS AND CULTURE OF UZBEKISTAN //Art: Actual Problems of Theory and Practice, 2021.

22. ShCh Amanmuradov / PECULIARITIES OF THE SOUND-VIEW MONTAGE OF THE FILM "THE MAN LEAVES THE BIRDS// Oriental Art and Culture, 2022.

23. N Sadikova/ EXPLORING INNOVATIVE METHODS AND THE CHALLENGE OF MODULAR LEARNING IN SOUND DESIGN TEACHING// Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and, 2022.

24. O.R Rakhimdjano / The Role And Importance of Using the Experience of Foreign Modern Cinematographers in the Development of Uzbek Cinematography// Open Access Repository, 2022.